

Supplemental Material for paper (Pt-Br):

Designing a Sales and Operations Planning (S&OP) tool for Small-Medium Enterprises (SMEs)

A1. Response of survey on S&OP maturity

Sua empresa realiza algum tipo de planejamento estratégico ou tático regularmente?

 Copiar gráfico

70 respostas

A empresa utiliza indicadores adequados para avaliar os resultados do S&OP?

 Copiar gráfico

29 respostas

As previsões e análises realizadas pelo S&OP são precisas e confiáveis?

 Copiar gráfico

29 respostas

Você percebe melhorias significativas no desempenho da empresa com o S&OP?

 Copiar gráfico

29 respostas

O S&OP impacta os resultados da sua empresa?

 Copiar gráfico

29 respostas

O S&OP contribui para a medição da lucratividade geral da empresa?

 Copiar gráfico

29 respostas

 Copiar gráfico

A tecnologia utilizada no S&OP é eficaz para atender às necessidades de planejamento?

29 respostas

 Copiar gráfico

A qualidade e o uso de dados no S&OP são considerados cruciais para as decisões de planejamento?

29 respostas

Quão integrados estão os planos de S&OP entre os departamentos?

 Copiar gráfico

29 respostas

Se tiver algum comentário, sugestão ou crítica sobre o S&OP na empresa, escreva aqui: (opcional)

4 respostas

O sistema existente na padaria é básico, mas eficaz, contando com tudo que a gente precisa. O problema seria a apenas a distinção de vendas e estoque em sistemas diferentes.

Falta de integração efetiva entre os diferentes setores e coordenadores, muitas vezes por falta de padronização na elaboração de LDs e cronogramas, o que leva à alguns desalinhamentos

Os meios de comunicação, como Teams, as vezes possuem atrasos e podem provocar falhas na comunicação entre setores diferentes

A empresa é recente. Dessa forma, apesar de entendermos a importância e benefícios advindo de tais ferramentas, ainda estamos em processo de desenvolvimento e avaliação.

 Copiar gráfico

A implementação do planejamento da produção na sua empresa é bem compreendida e aplicada pela equipe?

41 respostas

 Copiar gráfico

Na sua opinião, o planejamento da produção influencia as decisões estratégicas da empresa de forma significativa?

41 respostas

 Copiar gráfico

Pessoas, processos e tecnologia são considerados igualmente importantes no planejamento da produção na sua empresa?

41 respostas

 Copiar gráfico

A equipe da sua empresa está comprometida com o planejamento da produção?

41 respostas

 Copiar gráfico

O processo de planejamento utilizado pela sua empresa é revisado e ajustado com frequência?

41 respostas

 Copiar gráfico

Todas as áreas da empresa, inclusive a área financeira, estão integradas ao processo de planejamento da produção?

41 respostas

 Copiar gráfico

A frequência das reuniões sobre planejamento da produção é adequada para atender às necessidades da empresa?

41 respostas

 Copiar gráfico

A comunicação interna sobre o planejamento da produção é eficiente e transparente?

41 respostas

 Copiar gráfico

Os principais objetivos do planejamento da produção na sua empresa estão claramente definidos?

41 respostas

 Copiar gráfico

A empresa utiliza indicadores adequados para avaliar os resultados do planejamento da produção?

41 respostas

 Copiar gráfico

As previsões e análises realizadas no planejamento da produção são precisas e confiáveis?

41 respostas

 Copiar gráfico

A tecnologia utilizada no planejamento da produção é eficaz para atender às necessidades de planejamento?

41 respostas

 Copiar gráfico

A qualidade e o uso de dados no planejamento da produção são considerados cruciais para as decisões de planejamento?

41 respostas

 Copiar gráfico

Como você descreveria a qualidade e acessibilidade das informações relacionadas ao planejamento da produção em sua organização?

41 respostas

Quão integrados estão os planos de produção entre os departamentos?

 Copiar gráfico

41 respostas

Se tiver algum comentário, sugestão ou crítica sobre o planejamento de vendas ou operações na empresa, escreva aqui: (opcional)

7 respostas

Falta de tomar decisão a partir de dados, ignorância do pessoal em relação ao método, pessoas colocam dificuldade em mudanças, principalmente pessoas mais velhas de empresa. (CCPR cooperativa central dos produtores rurais)

Melhorar o marketing, apresentação dos produtos e layout da loja, oferecer cursos internos para os colaboradores a fim de construir um conhecimento sólido e eficaz no departamento em que o trabalho é exercido, reuniões quinzenais ou mensais com feedbacks do nosso trabalho, alinhar o uso de novas tecnologias para melhor gestão dos produtos (WMS por exemplo), criar um catálogo digital dos produtos, etc.

O sistema ainda está em fase de aplicação, sendo construído com base no sistema da padaria principal. O sistema da filial será uma replicação dele.

Preciso urgente de ajuda para melhorar o planejamento da empresa.

Existem os sistemas, mas eles são separados entre vendas e estoques. O ideal seria uni-los.

Não existe um planejamento formal e escrito, as decisões são feitas a medida que acabam e quando se

A2. Response of survey on S&OP tool usability

Classificação da empresa

[Copiar gráfico](#)

104 respostas

Quão intuitivo é a ilustração da cadeia de suprimentos na página inicial, com fornecedores, matérias-primas, fábricas, máquinas, CDs, produtos acabados e clientes?

[Copiar gráfico](#)

104 respostas

Você se considera familiarizado(a) com o conceito de Planejamento de Vendas e Operações (ou Sales and Operations Planning - S&OP)?

[Copiar gráfico](#)

104 respostas

 Copiar gráfico

Como você avalia a estrutura de menu com dados de entrada da empresa (vendas, logística, produção e finanças) à esquerda do botão de otimização (verde) e relatórios (resultados) à direita ou após o botão de otimização?

104 respostas

 Copiar gráfico

Menu Estratégia: Como você avalia a disposição dos elementos da empresa (fábricas, produtos, fornecedores), e a navegação entre eles (setas para direita e esquerda)?

104 respostas

Menu Venda: Como você avalia a disposição dos dados de demanda, a conta explicando o número de dados necessários e os filtros (por período, cliente, produto ou quantidade)?

[Copiar gráfico](#)

104 respostas

Menu Logística, Produção e Finanças: Como você avalia a disposição dos dados de entrada e a conta explicando o número de dados necessários e os filtros de dados?

[Copiar gráfico](#)

104 respostas

Menus Vendas, Logística, Produção e Finanças: Como você avalia a quantidade de dados a serem inseridos pela primeira vez (1º planejamento)?

[Copiar gráfico](#)

104 respostas

Nos próximos planejamentos os dados ficam salvos. Nesse caso, como você avalia a quantidade de dados a serem inseridos ?

[Copiar gráfico](#)

104 respostas

 Copiar gráfico

Ao analisar o plano por otimização (botão verde), você concorda que todas as áreas da empresa, inclusive a área financeira, estão integradas ao processo de S&OP?

104 respostas

 Copiar gráfico

Como você avalia o relatório financeiro, disposição dos dados e gráfico resultante da otimização do S&OP?

104 respostas

Como você avalia a possibilidade de incluir informações de sustentabilidade (responsabilidade social) juntamente com o plano financeiro da empresa?

 Copiar gráfico

104 respostas

Como você avalia a possibilidade de incluir informações de sustentabilidade (responsabilidade ambiental) juntamente com o plano financeiro da empresa?

 Copiar gráfico

104 respostas

Planos Suprimento, Produção, Logística e Vendas: Como você avalia a disposição dos dados, as setas para navegar entre os relatórios, os filtros de dados e os gráficos?

 Copiar gráfico

104 respostas

Como você avalia a possibilidade de filtrar gráficos dos planos de Suprimento, Produção, Logística e Vendas ?

 Copiar gráfico

104 respostas

Como você avalia a documentação e informações sobre o processo e S&OP?

Copiar gráfico

104 respostas

O sistema S&OP online (<http://lab.sandoponline.com/pt/>) usa algoritmos quantitativos de otimização para maximização do lucro no plano S&OP.

Copiar gráfico

Pensando em sua empresa e o porte dela, qual sistema seria preferível para fazer o S&OP?

104 respostas

- Este sistema (S&OP online)
- Desenvolver Planilhas Eletrônicas (Excel, Libre Office, etc)
- Usar sistemas de grande porte (vinculados a ERPs, como SAP, TOTVs, etc)
- App sheet que é uma extensão do próprio google planilha
- Possuimos um sistema próprio interno
- Não faço planejamento algum

O sistema S&OP online é multi-usuários (um usuário para vendas, logística, produção, finanças e o admin do S&OP). Pensando em sua empresa e o porte dela, qual sistema seria preferível para fazer o S&OP?

Copiar gráfico

104 respostas

- Este sistema (S&OP online)
- Desenvolver Planilhas Eletrônicas (Excel, Libre Office, etc)
- Usar sistemas de grande porte (vinculados a ERPs, como SAP, TOTVs, etc)

O sistema S&OP possui os elementos do S&OP em seu menu de navegação, em uma única página. Pensando em sua empresa e o porte dela, qual sistema seria preferível para fazer o S&OP?

 Copiar gráfico

104 respostas

Para o processo de S&OP da sua empresa, o que é mais recomendável, desejável? (Selecione mais de uma opção, se for necessário)

 Copiar gráfico

104 respostas

